

ҲАРОРАТНИНГ ҒИШТ ТЕРИМИГА ТАЪСИРИНИ ЛАБОРИТОРИЯ ВА РЕАЛ ШАРОИТЛАРДА ЎРГАНИШГА ДОИР.

Термиз муҳандислик – техралогиya институти “Қурилиш” факултети
“Бино ва иншоотлар қурилиши” кафедраси ассисенти:
Алланазаров Қўлдош Олимович.

Аннотация. Мақолада ғиштдан бажариладиган намуналарни синаш учун синов ускунасининг схемаси ва намуналарни ҳар хил шароитда синаш методикаси келтирилган.

Таянч сўзлар: ғишт, намуна, ҳарорат, намлик, деформация, конструкция.

Маълумки кўп қаватли ғиштли бинолар бир-неча ой мобайнида қурилади. Бинонинг тикланиши ҳарорат энг иссиқ бўлган июнь - август ойларига мос келганда сутка давомида ўзгарувчан ҳарорат таъсиридан ғишт термида деформациялар ҳосил бўлади. Кундузи ҳароратнинг 40°C ошиб кетиши кечаси эса, $\square 20^{\circ}\text{C}$ ташкил этиши (1-расм) ғишт термида мураккаб кучланиш деформацияланиш ҳолатини вужудга келтиради. Бундан ташқари ҳаво намлигининг пасайиб кетиши ҳам ғишт термига салбий таъсир кўрсатади.

Шунинг учун ҳарорат юқори намлик эса, паст бўлган ҳудудларда ғишт теримини бажаришда маълум бир технологик талабларни бажариш шарт [1].

Юқори ҳарорат ва намлик паст бўлган шароитда тикланадиган биноларнинг ғиштин конструкцияларига (асосан, деворларига) қандай таъсир кўрсатишини тадқиқ этиш муҳим масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Сутка давомида ҳарорат ўзгаришининг ғишт терими мустақкамлиги ва деформацияланувчанлигига таъсирини ўрганиш мақсадида тадқиқотлар ўтказиш режалаштирилган.

Экспериментал тадқиқот олдига қўйилган масалаларни ечиш учун уч сериядан иборат синов намуналари тайёрланди (1- жадвал). Синов намуналарининг кўндаланг кесими 380x510 мм, баландлиги эса, 1140 мм қабул қилинган. Синов намуналари пишиқ ғишдан цементли қоришмага терилади.

1-жадвал

Тартиб рақами	Шартли белгиси	Кўндаланг кесим геометрияси (ўлчамлар мм да келтирилган)	сони	Изоҳ
1	FT-1		3	Оддий пластик ҳолда тайёрланган пиширилган ғишдан цементли қоришмага терилган намуна. Лаборатория шароитида ҳарорат $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ва нисбий намлик $\varphi_{inf} = 45\%$ бўлган нормал шароитда 3 ой сақланиб кейин синалади
2	FT-2		3	Оддий пластик ҳолда тайёрланган пиширилган ғишдан цементли қоришмага терилган намуна. Ташқи ҳарорат ва намлик шароитида 3 ой қуёш радиацияси таъсиридан ҳимоя қилиниб сақланади ва бузилиш даражасигача синалади.
3	FT-3		3	Оддий пластик ҳолда тайёрланган пиширилган ғишдан цементли қоришмага терилган намуна. Ташқи ҳарорат ва намлик шароитида 3 ой қуёш радиацияси таъсиридан ҳимоя қилинмай сақланади ва бузилиш даражасигача синалади

Изоҳ: FT – ғишт терими

Цементли қоришмаинг маркази ундан тайёрланган қиррасининг ўлчами 50x50x50 мм бўлган куб шаклидаги намуналарни давлат стандарти талаблари бўйича синалади [3] синашдан аниқланади.

Биринчи серия намуналари лаборатория шароитида ҳарорат $20 \pm 20^{\circ}\text{C}$ ва нисбий намлик $\varphi_{\text{inf}} = 45\%$ бўлган нормал шароитда сақланади (2,а-расм) ва 3 ойдан кейин сиқувчи кучлар таъсирида бузилиш даражасигача синалади.

Иккинчи серия намуналари ташқи ҳарорат ва намликда қуёш радиацияси таъсиридан **ҳимоя қилинган** шароитида сақланади (2,б-расм) ва 3 ойдан кейин сиқувчи кучлар таъсирида бузилиш даражасигача синалади.

Учинчи серия намуналари ташқи ҳарорат ва намликда қуёш радиацияси таъсиридан **ҳимоя қилинмаган** (2,в-расм) шароитида 3 давомида сақланади вабузилиш даражасигача синалади.

2-расм. Намуналарнинг синаш шароитлари

Ғишт теримидан тайёрланган намуналарнинг массаси тахминан 400 кг ни ташкил этгани учун уларни пресс остига олиб бориб синаш имконияти бўлмаганлиги сабабли ғишт терими синов ускунасида тайёрланди. Синов ускунасининг схемаси 3- расмда келтирилган.

3- расм. Синаш ускунаси:

1-синаладиган намуна; 2- домкрат; 3- траверса; 4-пўлат варақ

Намуналар учун Самарқанд вилоятидаги ғишт заводида ишлаб чиқарилган маркси М75 дан паст бўлмаган пишиқ ғиштлар ишлатилган. Намуналарни тайёрлашдан олдин ғиштлар Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти «Қурилиш конструкциялари» кафедраси лабораториясида синалади давлат стандарти талаблари бўйича синалади [2]. Ғишт терими учун цементли қоришма ишлатилади. Қоришманинг маркаси М25 дан паст қабул қилинмайди.

Биринчи сериядаги намуналарни лаборатория шароитида синашдан олинган натижалар иккинчи ва учинчи сериялардаги намуналарни синашдан олинган натижалар билан такқосланади ва ғишт теримининг мустаҳкамлигига ташқи муҳит ҳарорати, намлиги ва қуёш радиациясининг таъсири аниқланади.

Ташқи ҳарорат ва намлик таъсиридан иккинчи серия намуналардаги (ғишт теримидан иборат бўлган устунлар) деформациялар, қуёш радиациясининг ўлчов асбобига таъсирини йўқотиш учун, кўчма ўлчаш асбоблари ёрдамида ўлчанади. Биринчи ва учинчи серия намуналарда эса, ўлчашлар муқимўрнатилган ўлчов асбоблари ёрдамида ўлчанади.

Ташқи муҳит ҳарорати лаборатория ҳароратига тенг бўлгандан кейин (тақрибан 100 -120 кундан кейин) намуналар Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти «Қурилиш конструкциялари» лабораториясида бузилишгача синалади.

Синаш жараёнида намуналар босқичма босқич юкланиб, ҳар бир босқичда бериладиган юк миқдори $0,1 N^n$ га тенг қилиб олинади. N^n – бўйлама бузувчи кучнинг назарий ҳисобланган чегаравий миқдори.

Ўлчов асбобларидан санокларни олиш учун ҳар бир босқичда юк 8-10 минут таъсир қилиб туради.

Хулоса: Экспериментал тадқиқот натижалари ғишздан тикланадиган биноларни лойиҳалашда уларни босқичма-босқич тикланишида ҳисобий схемасининг ўзгариши билан бирга ҳарорат ва намликнинг таъсирини ҳисобга олиш имконини беради.

Адабиётлар

1. Тош ва армотош конструкцияларни лойиҳалаш бўйича қўлланма. (СНиП-22-81) учун. Москва, 1983-40 бет.
2. ГОСТ 7462-85. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.
3. ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.
4. Маҳаллий ва хорижий тажрибалар асосида темир йўл ҳудуди, ён атрофини ландшафт ечимини шакллантириш: Алланазаров Қўлдош Олимович.
<http://academicsresearch.com/index.php/rnsr/article/view/610>

5. Турар-жой биноларининг ертўла деворларини иссиқлик изоляциякилишининг энергия самарадорликка таъсири. Алланазаров Қўлдош Олимович.
https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_0cafd90cbea04c28b09323496cd623c3.pdf?index=true
6. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers
Allanazarov Qo'ldosh Olimovich
<http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/324/313>
7. The role and importance of plants in environmental protection. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=160>
8. History of design of installed and attached multi-storey garages and parking lots.
Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://ijiemr.org/public/uploads/paper/510751635332303.pdf>
9. Ўқури потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf?index=true
10. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf?index=true
11. Табиий газ бойлигимиз уни тежаб ишлатиш барчамизнинг бурчимиздир. Алланазаров Қўлдош Олимович.
<https://zenodo.org/record/5579327#.Ycm82FRBzIV>.